

**ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

Намазова Нодира Джумаевна

*Доцент кафедры «Социальные науки» Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

Ключевые слова: трудовой потенциал, малое предпринимательство, качественные характеристики предпринимателей, управление ТП, бизнес-навыки, бизнес-образование.

Аннотация

В условиях осуществляемых рыночно-структурных реформ и глобального научно-технического прогресса от всесторонне развитой главной предпринимательской силы общества - человека, зависит успех осуществляемых преобразований. Вместе с тем накопление трудового потенциала, его повышение требуют развития всех сфер общественной жизни и экономической, и социальной, и правовой. В данной статье методом социологического исследования определена значимость отдельных проблем в управлении трудовым потенциалом собственниками малого предпринимательства на всех этапах их работы с кадрами, определены пути повышения качественных характеристик трудового потенциала в малом предпринимательстве.

Интенсивные ощутимые структурные преобразования по переходу страны к полноценным рыночным отношениям, а также переориентация на создание конкурентной бизнес среды, как для крупного бизнеса, так и для малого предпринимательства, требуют построения иной модели активизации качественной составляющей трудового потенциала.

Малое предпринимательство как сфера приложения труда и источник доходов значительной части населения, как гибкая часть рынка труда стали в

Республике Узбекистан потенциально эффективным средством развития деловых и предпринимательских навыков у населения, повышения степени его адаптированности к рычагам управления экономикой, используемым для обеспечения развития преимущественно конкурентных, рыночных отношений. Одним из центральных векторов в ряду выполняемых задач данного направления, как отмечается в Указе Президента от 26 марта 2020 г. №УП-5975, является разработка «конкретного и прозрачного механизма управления экономикой, направленного на результат»¹, с выделением ключевых регуляторов в сфере экономической политики обеспечения долгосрочного устойчивого развития малого бизнеса и частного предпринимательства по регионам Узбекистана.

В настоящее время доля малого предпринимательства в ВВП страны превышает 60%, а из общего числа действующих предприятий и организаций значительная доля приходится на субъекты предпринимательства - около 90%. Численность действующих субъектов малого бизнеса по состоянию в 2021 году возросла на 122,3%. Осуществление задач принятой Концепции социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года, включает работу по развитию и защите предпринимательства, развитию конкурентной среды, привлечение незанятого и малообеспеченного населения к индивидуальному предпринимательству с целью снижения уровня напряженности на рынке труда.

В 2020 году доля малого бизнеса и частного предпринимательства в ВВП Узбекистана составила 53,9 процента (для сравнения: в Японии - 55 процентов, Германии - 54, США - 52, Казахстане - 25,6, России - 20).²

Однако, анализ результатов проводимых реформ показывает, что качественный показатель хозяйствования – производительность труда, имеет

¹ О мерах по кардинальному обновлению государственной политики в сфере развития экономики и сокращения бедности. Указ Президента РУз от 26 марта 2020 г. №УП-5975 <https://www.lex.uz/docs/4778531>

² Саёра Закирова. Экономика независимого Узбекистана: новые приоритеты и достижения. Правда Востока №164 (29668) от 14 августа 2021г. <https://www.uwed.uz/en/news/fulltext/1701>

тенденцию снижения за последние годы (за период 2016г. по 2019 годы производительность труда снизилась на 6,7%). Это свидетельствует о том, что

«стагнация частного сектора искажает бизнес-среду, не стимулирует развитие потенциала предприятий, а также препятствует распределению ресурсов в пользу более эффективных компаний»³.

В региональном разрезе по доле малого предпринимательства (бизнеса) в ВРП Бухарская область занимает пятое место среди регионов, в экспорте продукции – шестое, по объему выполненных строительных работ – пятое место, а вот в общем объеме производства – девятое.

Показатель ВРП на душу населения региона фактически показывает уровень изменения производительности труда. Соотношение темпов роста объема ВРП и ВРП на душу населения указывает на отставание в темпах роста второго показателя (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика соотношения ВРП и ВРП на душу населения по Бухарской области⁴

Трудовой потенциал наиболее ценный актив малого предприятия. Человеческие ресурсы рассматриваются как важнейший внутренний ресурс предпринимательства, играющий важную роль в повышении доходности бизнеса. Поэтому формирование коллектива предприятия малого бизнеса и эффективное управление им имеет ключевое значение для успеха дела.

³ Какие изменения нужны, чтобы улучшить условия для бизнеса - меморандум ВБ <https://www.spot.uz/ru/2022/02/11/worldbank-memo/>

⁴ Бухарское Управление статистики. <https://www.buxstat.uz/uz/rasmiy-statistika/labor-market-2>

Устойчивое развитие конкурентной бизнес среды требует адекватности бизнес-навыков предпринимателей в эффективном управлении трудовым потенциалом, поиска логической связи между финансовым подходом в достижении результатов своей деятельности и личностными бизнес-навыками.

В данном исследовании мы предприняли попытку измерить значимость отдельных направлений в управлении трудовым потенциалом для собственников малого предпринимательства и руководителей малого бизнеса Бухарской области на всех этапах работы с кадрами.

Задачами исследования считались:

- определение рейтинга проблем управления ТП организации, влияющих на доходность предприятия;
- сбор мнений по самооценке предпринимателей уровня знаний и бизнес-навыков, необходимых для успешной предпринимательской деятельности.

Мы определили значимость проблем путем социологического исследования: улучшение качества работы и отдачи персонала - 72%; нехватка высококвалифицированных кадров - 83%; условия труда - 30%; система стимулирования качественного труда и инновационной деятельности - 54%; микроклимат в коллективе (при численности более 10 человек) - 46%; обучение и переобучение персонала - 78%; определение способностей и ограничение выполняемых функций - 64%.

В результате проведенных исследований проявилась следующая картина. Проблемы, связанные с управлением персоналом, отнесены предпринимателями к числу очень важных (рейтинг выше 68%). Мотивированные работники рассматриваются предпринимателями как важнейшая составляющая успешной работы фирмы, ее доходности.

Проблема подбора высококвалифицированных кадров обусловлена такими факторами, как – качество рабочей силы на рынке труда и навыками работы на малом предприятии, требующими оперативности реагирования и гибкости. У предпринимателя определены внутренние социальные,

организационные и экономические резервы, с помощью которых возможно улучшить качество работы персонала на базе существующего кадрового предложения и личного состава.

Меньшее значение руководители малых предприятий уделяют таким проблемам как обучение и повышение квалификации персонала, управление конфликтами и разработка должностных инструкций работников. Между тем, значимость этих направлений в работе с персоналом высокая. Возрастает заинтересованность предпринимателей в возможности направлять своих работников на кратковременные курсы по соответствующим направлениям, которые чаще всего остаются разовыми.

Определилась тенденция, что деловой и личностный потенциал предпринимателя, его знания и умения в области предпринимательской деятельности в немалой степени обуславливают личностные условия доходности малого бизнеса. Именно этот внутренний фактор, связанный с личностью предпринимателя, наиболее серьезно влияет на жизнеспособность фирмы, на формирование, в том числе благоприятных внутрифирменных условий, активизацию внутренних ресурсов предприятия для повышения его доходности.

Чуть менее двух третьих предпринимателей оценивают свои знания для ведения бизнеса как в той или иной мере достаточные (56%). Результаты самооценки показали наиболее «слабые» познавательные возможности предпринимателей: область права, налогообложения, менеджмента, лидерства, возможностей стратегического планирования в бизнесе. Очевидно, что именно в этих областях у предпринимателей актуализирована потребность в расширении собственных знаний. Хотя в целом уровень самооценки по всем областям знаний невысокий. Средний балл, отражающий интегральную оценку по измеряемым областям знаний - 3,8. Зафиксирован факт связи уровня знаний и доходности бизнеса.

По результатам исследования можно выделить потенциальные группы предпринимателей для обучения и консалтинга в области бизнес-образования.

Важнейшим показателем качества трудового потенциала, его профессионального и квалификационного развития является уровень производительности труда. Использование предложенной методики позволило определить потенциальную производительность труда в основных сферах экономики Бухарской области. Расчеты показали, что данный показатель не соответствует накопленному трудовому потенциалу. Полная его реализация может более чем на 116,85 млрд. сум увеличить объем выпуска и продаж по основным отраслям хозяйствования. Это говорит о значительном недоиспользовании трудового потенциала промышленности региона.

Таким образом, повышение качественных характеристик трудового потенциала в малом предпринимательстве с целью повышения её конкурентоспособности и сбалансированности можно обеспечить путем:

- обеспечения необходимого уровня финансирования системы образования за счет участия в целевых фондах всех субъектов хозяйствования;

- дальнейшего повышения качественного уровня профессорско-преподавательского персонала; налаживания деловых контактов ВУЗов с предприятиями и ассоциациями, министерствами и ведомствами соответствующего профиля, совместной разработки специальных курсов обучения студентов и магистров; спонсорской поддержки учебных заведений; создание программы разработки и внедрения отраслевых кластеров, которые позволят в масштабах региона поднять на значительный уровень их конкурентоспособность;

- организации системы переобучения и повышения квалификации кадров на производстве, специальных курсах, школах профессионального мастерства при областной палате предпринимателей и производителей.

Таким образом, социально-психологическим аспектам управления персоналом малой фирмы, связанным с организацией командной формы работы, созданием благоприятных социально-психологических взаимоотношений в коллективе, придается большое значение.

Его реализация обеспечивает решение целого комплекса проблем управления трудовым потенциалом, следовательно, улучшения его качества, более высокой мотивации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. О мерах по кардинальному обновлению государственной политики в сфере развития экономики и сокращения бедности. Указ Президента РУз от 26 марта 2020 г. №УП-5975 <https://www.lex.uz/docs/4778531>

2. О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Бухарской области в период 2019 - 2023 годов. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 21.09.2019 г. № 794 <https://lex.uz/ru/docs/4525526?ONDATE=22.12.2021>

3. Галынис К. И. Контент-анализ интерпретаций понятия «трудовой потенциал» // Современные исследования социальных проблем. 2013 № 5 [Электронный ресурс] URL: <http://journals.org/index.php/sisp/article/view/5201312>.

4. Какие изменения нужны, чтобы улучшить условия для бизнеса - меморандум ВБ <https://www.spot.uz/ru/2022/02/11/worldbank-memo/>

5. С. Закирова. Экономика независимого Узбекистана: новые приоритеты и достижения. Правда Востока №164 (29668) от 14 августа 2021г. <https://www.uwed.uz/en/news/fulltext/1701>

6. Статистический ежегодник Регионов Узбекистана. 2021г.

7. Чориева М. А. Экономика и денежное обращение (монеты) в Бухарском эмирате при мангытах (на рубеже 19-20 веков) //Наука, техника и образование. – 2020. – №. 5 (69). – С. 53-56.

8. Чориева М. А. Историография жизни и политической деятельности последнего мангытского эмира Сейида Алимхана //Наука, техника и образование. – 2018. – №. 9 (50). – С. 50-52.

9. Чориева М. А. Социально-экономическое, политическое положение Бухарского эмирата в конце XIX ВЕКА //Наука, техника и образование. – 2020. – №. 11 (75).

10. ECONOMY C. M. A., CIRCULATION M. IN THE BUKHARA EMIRATE AT THE MANGYT (AT THE BORDER OF THE 19-20 CENTURIES) //Science, technology and education.–2020. – 2020. – Т. 5. – С. 69.

11. Ахмедова З. А., Чориева М. А. ТРУД АХМАДА ДОНИША «ИСТОРИЯ МАНГИТСКИХ ГОСУДАРЕЙ» КАК ЦЕННЫЙ ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ БУХАРСКОГО ХАНСТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII-

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВВ //Наука, техника и образование. – 2020. – №. 11 (75).

12. Chorjeva M. A. Historiography of the life and political activities of the last Mangyt emir, Seyid Alimkhan //Science, technology and education.–2018. – 2018.

13. Chorjeva Madina A. The last mangyt emir Seyid Alimkhan in the historiography of the XX-XXI centuries //Look to the past. – 2020. – С. 250-254.

14. Чориева М. А. РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО ДЕЛА В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ (19-20 ВВ) //Новый день в медицине. – 2020. – №. 4. – С. 733-735.

15. Chorjeva M. A. ECONOMY AND MONEY CIRCULATION (COINS) IN THE BUKHARA EMIRATE AT THE MANGYTS (AT THE BORDER OF THE 19-20 CENTURIES) //Science, technology and education. – 2020. – №. 5 (69).

16. Ахмедова З. А. Чориева Мадина Алиевна. Труд Ахмада Дониша «История мангитских государей» как ценный источник по истории Бухарского ханства второй половины xviii-первой половины XIX вв. – 2020.

17. МА С. EKONOMIKA I DENEZHNOYE OBRASHCHENIYE (MONEY) V BUKHARSKOM EMIRATE PRI MANGYTAKH (NA RUBEZHE 19-20 VEKOV). – 2020.

18. МА С. Istoriografiya zhizni i politicheskoy deyatel'nosti poslednego mangytskogo emira Seyida Alimkhana. – 2018.

19. МА Chorjeva. [SOCIO-POLITICAL, CULTURAL AND SPIRITUAL LIFE OF CENTRAL ASIA AND IRAN IN THE X-XI CENTURIES.](#) //Journal of Social Research in Uzbekistan. – 2022/3/29.

20. МА Chorjeva. [THE LIFE OF THE AUTHOR OF THE GREAT POEM" SHAHNAMEH"](#) // American Journal Of Social Sciences And Humanity Research. – 2022/3/27

21. Choriyeva M. A. HISTORY OF CREATION" SHAH-NAME" FIRDOUSI //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 45-48.

22. Choriyeva M. A. EPICS OF THE SHOHNOMA. DESCRIPTION AND ANALYSIS OF FIRDAVSI'S POEM "SHOHNOMA" //Oriental Journal of Philology. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 1-8.

23. ZA Akhmedova. [REFORMATIVE VIEWS OF AHMAD DONISH IN MODERNIZATION EDUCATIONAL SYSTEMS IN THE EMIRATE OF BUKHARA \(XIX AND EARLY XX CENTURIES\).](#) //Journal of Social Research in Uzbekistan. – 2022/3/29 42-51

24. ZA Akhmedova. [REFORMIST VIEWS OF AHMAD DONISH IN THE RENEWAL OF THE EDUCATION SYSTEM IN THE EMIRATE OF](#)

[BUKHARA \(XIX AND EARLY XX CENTURIES\)](#) // American Journal Of Social Sciences And Humanity Research. – 2022/3/27 1-8

25. Akhmedova Z. A. PHILOSOPHY OF THE FIRST JADID AHMAD MAHDUM DONISH //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 41-44.

26. Ахмедова З. А. XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ТУРКИСТОН ЎЛКАСИ МАДАНИЯТИ //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2021. – Т. 4. – №. 7.

27. Azizovna A. Z. CULTURE OF TURKESTAN IN THE SECOND HALF OF THE 19 CENTURY //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2021. – Т. 1. – №. 1.5 Pedagogical sciences.

28. Сагикызы А., Шуршитбай М., Ахмедова З. UPBRINGING AND EDUCATION AS FACTORS OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT //Адам элeмi. – 2021. – Т. 88. – №. 2. – С. 18-25.

29. Akhmedova Z. A. AHMAD DONISH'S IDEAS ON IMPROVING PUBLIC ADMINISTRATION //Oriental Journal of Philology. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 9-17.

30. Akhmedova Z. A. ANALYSIS BY AHMAD DONISH ABOUT THE STATE ADMINISTRATION OF THE MANGYT RULERS //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 122-129.

31. Akhmedova Z. A. THE ROLE OF TEACHING PHILOSOPHY IN MEDICAL UNIVERSITY //Наука, техника и образование.–2021. – 2021. – Т. 6. – С. 44-48.

32. Ахмедова З. А. Чориева Мадина Алиевна. Труд Ахмада Дониша «История мангитских государей» как ценный источник по истории Бухарского ханства второй половины xviii-первой половины XIX вв. – 2020.

33. Ахмедова З. А., Турсунов К. С. Интеграционный процесс в рамках Европейского союза //Наука, техника и образование. – 2020. – №. 5 (69). – С. 49-52.

34. Ахмедова З. А. HEALTHY LIFESTYLE AS THE KEY TO HEALTH //Наука и мир. – 2018. – Т. 2. – №. 4. – С. 21-22.

35. Akhmedova Z. A. Astronomical views of Ahmad Donish //Bulletin of Science and Education. – 2018. – №. 11. – С. 47.

36. Ахмедова З. А. Астрономические взгляды Ахмада Дониш //Вестник науки и образования. – 2018. – №. 11 (47). – С. 44-46.

37. Akhmedova Z. A. Human existence in the works of medieval thinkers //Molodoy uchenyy. – 2016. – №. 1. – С. 857-859.

- 38.** Ахмедова З. А. Human existence in the works of medieval thinkers //Молодой ученый. – 2016. – №. 1. – С. 857-859.
- 39.** Ҳамдамов Б. THE HISTORICAL HERITAGE OF ABU ALI IBN SINA-A NECESSARY TREASURE IN THE SPIRITUAL AND EDUCATION OF YOUTH //Новый день в медицине. – 2020. – №. 4. – С. 143-145.
- 40.** Hamdamov B. K., Temirova S. V. THE POLICY OF RESETTLEMENT OF RUSSIANS TO THE TERRITORY OF TURKESTAN, TURNING IT INTO A RAW MATERIAL BASE FOR COTTON //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 113-121.
- 41.** Hamdamov B. K., Temirova S. V. FROM THE HISTORY OF BUKHARA FOLK MEDICINE //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 52-55.
- 42.** Гадоева Л. Э. История развития понятия «здоровый образ жизни» в Узбекистане //Наука, техника и образование. – 2020. – №. 11 (75).
- 43.** Гадоева Л. Э. Вопросы гуманизма в работах академика И. Муминова //Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №. 5-2. – С. 11-12.
- 44.** Рахматов Н. Н. Профессор-ўқитувчилар меҳнат фаолияти ва унинг самарадорлигини оширишнинг назарий ва социологик асослари //Журнал Социальных Исследований. – 2020. – №. SPECIAL 1.
- 45.** Рахматов Н. Н., Мардонова С. М. QUESTIONS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION AND HUMAN PERFECTION IN THE WORK OF ABU ALI IBN SINA //Новый день в медицине. – 2020. – №. 1. – С. 74-76.
- 46.** Рахматов Н. Н. THE IMPORTANCE OF A SYSTEMATIC APPROACH AND SOCIAL FACTORS IN ENSURING LABOR EFFICIENCY //Новый день в медицине. – 2020. – №. 4. – С. 133-136.
- 47.** Nizamov A. B., Namazova N. D. TOWARDS MODERNIZATION OF MARKET COMPETENCE OF GRADUATES OF SECONDARY SPECIALIZED, VOCATIONAL EDUCATION.
- 48.** Namazova N. THE ROLE OF THE MODERN UNIVERSITY IN THE KNOWLEDGE TRANSFER РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА В ТРАНСФЕРЕ ЗНАНИЙ.